

INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH SCIENCE & MANAGEMENT

THE STRUCTURAL STUDY OF THE FORMATIONS OF KAMISIMBI IN THE WALUNGU TERRITORY IN SOUTH-KIVU/ DR. CONGO

Aganze Birindwa Mirobolant¹, Bwira Mahimba James¹, Kapajika Badibanga², Muhindo Musubao Bosco³, Ken Yumba Musoya Lenge⁴

¹Département de géologie de l'université de Manono, au Tanganyika/ DR Congo:

²Université de Lubumbashi

³Université de Goma

⁴Société coopérative minière pour l'exploitation artisanale

DOI: 10.5281/zenodo.7775160

Keywords: Sud-Kivu, Kamisimbi, Kibarien, rift, schistosity, stress

Abstract

The Kamisimbi sector consists of Kibarian Precambrian and Phanerozoic formations with quartzite, sandstone, schist, phyllade, trachyte, etc. as characteristic lithology.

Structurally, several structural elements have been listed including veins with a preferential orientation of NE-SW, schistosity with two preferential orientations of NE-SW and NNW-SSE; NE-SW for diaclasses and joints with a preferential direction orientation E-W.

There are two preferential orientations of the lamination surfaces, one of NE-SW and the other of NNE-SSW. The analysis of the constraints that have affected our field of study shows the presence of compressive forces and those of distensions. The constraints σ_1 , σ_2 and σ_3 are respectively N61°E/ 36°E NE, N251°E/ 53°WSW and N155°E/ 5°SSE. We noticed the presence of dexter setback and sinistral strike-slip.

RESUME : Le secteur de Kamisimbi est constitué des formations précambriennes Kibariennes et phanérozoïques avec comme lithologie caractéristique, le quartzite, le grès, le schiste, le phyllade, le trachyte, etc. Sur le plan structural, plusieurs éléments structuraux ont été répertoriés dont les filons ayant une orientation préférentielle de NE-SW, les schistosités avec deux orientations préférentielles de NE-SW et NNW-SSE, les diaclases NE-SW, les joints avec une orientation de direction préférentielle E-W. Il se remarque deux orientations préférentielles des surfaces de stratification dont une de NE-SW et l'autre de NNE-SSW. L'analyse des contraintes ayant affecté notre secteur d'étude montre la présence des forces compressives et celles de distensions. Les contraintes σ_1 , σ_2 et σ_3 valent respectivement N61°E/ 36°E NE, N251°E/ 53°WSW et N155°E/ 5°SSE. Nous avons remarqué la présence de décrochement dextre et senestre. Mots-clefs : Sud-Kivu, Kamisimbi, Kibarien, rift, schistosité, décrochement, contrainte

Introduction

Le secteur de Kamisimbi se localise dans le territoire de Walungu, province du Sud-Kivu, en République Démocratique du Congo. Il se trouve à 25 km au sud de Bukavu. Au nord, il est limité par le territoire de Kabare, au sud par Kaziba et au nord-ouest nous avons le groupement de Nyangezi, à l'ouest par la société Irabata [1]. Il se trouve au point des coordonnées de latitude 2°33'49'' Sud et de longitude 28°49'46'' Est. Connaissant le contexte tectonique régional du Kibarien au Sud-Kivu, l'intérêt de notre étude est de mettre en évidence le contexte structural local de ce secteur dans le but de le comparer à ce premier.

Le contexte structurale et les études poussées n'ayant pas été faites, nous abordons en premier lieu, l'aspect structural de Kamisimbi..

Le but poursuivi est donc d'identifier, sur le terrain, toutes les microstructures ayant affecté Kamisimbi puis les traiter avec le logiciel WIN TENSOR [2].

Pour se faire, nous nous sommes posés les questions suivantes.

Quels sont les types des microstructures ayant affecté le secteur de Kamisimbi ?

Quel est le contexte structural caractéristique de ce secteur ?

INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH SCIENCE & MANAGEMENT

Quels les différentes forces ayant conduits à la mise place de la déformation dans ce secteur ?

Les réponses suivantes peuvent être envisagées.

Les microstructures caractérisant notre secteur d'étude seraient, les cassures, les filons, les joints... Nous y trouvons des surfaces de stratifications ainsi que les schistosités.

Du contexte structural, le secteur d'étude a été subi plusieurs déformations. Ces déformations seraient liées à la mise en place de l'orogénèse Kibarienne ainsi qu'au rift Est africain. Les forces tectoniques liées à la déformation de notre secteur seraient celles compressives et celles de distensions.

Méthodologie Et Matériels

Pour la réalisation de ce travail, nous sommes partis de la revue littéraire, accompagnée par les travaux de lever géologique sur terrain. Nous avons identifié les affleurements qui nous ont permis à l'aide d'un GPS et une boussole de prendre consécutivement, les mesures structurales et géographique. Les mesures structurales prélevées sur terrain, nous ont permis à l'aide du logiciel Wintensor de faire le traitement des données. Le résultat obtenu nous ont permis de tirer une conclusion de l'appartenance structurale de ce secteur dans le cadre régional.

Cadre Géologique Regional

Le secteur de Kamisimbi se trouve dans le Kibarien qui est caractérisé par trois unités lithologiques qui sont régionalement reconnues (Villeneuve, 1977 ; Rumvengeri, 1984 et 1987). [3]

Nous avons entre autres :

(1) Kibarien inférieur, qui est typique des pélites sédimentaires intercalés par des quartzites stratifiés, arkoses, grès et siltites. Les structures sédimentaires gardent encore leurs originalités dans ces roches et les carbonates sont rares.

(2) Kibarien moyen, qui est à son tour, constitué des unités plus arénacées dont, nous avons à la base une unité repère très importante faite des quartzites fins de couleur blanche ou rose avec parfois des couches conglomératiques.

(3) Kibarien supérieur : ce groupe se rencontre dans les structures synclinales et est constitué généralement des sédiments clastiques immatures.

Les terrains de la couverture sédimentaire ont été mis en évidence au Kivu par Boutakoff (1939) [5] et Le personne (1968) [6] qui les ont subdivisés en trois grands ensembles dont le paléozoïque, le mésozoïque et le cénozoïque. Il sied de conclure que le secteur de Kamisimbi est constitué de deux unités pétrographiques dont celle kibarienne et celle phanérozoïque.

Dans le cadre structural, l'orientation générale du Kibarien est NE-SW dans la région des Grands Lacs, avec des fréquentes virgations vers le NW, notamment à l'Ouest du Lac Kivu et au Maniema. Les études faites par Villeneuve, au Sud-Kivu, ont permis d'identifier 4 groupes dans la région de Nyangezi : le socle Antebugarama, groupe de Bugarama, le groupe de Nyangezi, le groupe d'Itombwe.

Le groupe de Nyangezi repose suivant un contact discordant mais plissé sur la formation de Kamanyola au Nord du secteur et sur la formation des faciès détritiques à nombreuses passes conglomératiques et peu métamorphiques (Villeneuve, 1977) [7] dont le plus ancien, les formations de Bangwe, constitue un repère majeur dans la géologie régionale

Reposant en discordance sur le groupe de Bugarama, cette unité d'environ 2 900 m d'épaisseur est constituée de grès, de quartzites, de quartzophyllites et de micaschistes.

Sur le plan structural, Villeneuve (1977) tiré de Rumvegeri, 1987. [8]., définit deux phases principales de déformation : la première (D2) est synschisteuse et se caractérise par des plis isoclinaux kilométriques de direction NW-SE à WNW- ESE. La plus récente (D3) a donné des plis Nord-Sud, ouverts, droits ou déjetés vers l'Ouest. Entre ces deux phases, l'auteur signale une importante phase de cisaillement dont les plans sont orientés NW-SE.

Le métamorphisme dans ce groupe appartient à la mésozone supérieure (Villeneuve, 1978) ; il est défini par les recristallisations de séricite, de la muscovite et de la Matité. D'après Villeneuve (1977 et 1983a). [9]., cette unité serait l'équivalent de l'ensemble Kibarien moyen et supérieur. Il sied de dire que le secteur de Kamisimbi serait

rattaché à celui de Nyangezi. D'où son prolongement vu les caractères lithologiques y afférents.

Contexte Structural De Kamisimbi

Le secteur de Kamisimbi est constitué des formations précambriennes liées au Kibarien et au phanérozoïque avec comme lithologie caractéristique, les quartzites, les grès, les schistes, les phyllades, les trachytes, etc.

En plus de cela, nous y avons des chapeaux de fer caractérisés par des boxworks et des figures des courants appelées ripples mark.

Les photographies suivantes explicitent quelques différentes lithologies retrouvées sur le terrain.

Fig. 1. Les différentes lithologies du secteur de Kamisimbi : (a) il s'agit d'un chapeau de fer avec des boxworks ; (b) représente grès quartzitique, (c) représentant le quartzite, (d) quartzophyllade et (e) le trachyte

Sur le plan structural, nous avons trouvé que le secteur de Kamisimbi était caractérisé par des déformations discontinues, planaires et linéaires. Ainsi, nous avons trouvé : des schistosités et foliations, des diaclases et des joints, les filons, les décrochements dextres et senestres, et les éléments linéaires.

La cinématique des roches sur le secteur d'étude va nous aider à déceler l'origine de déformations et ceci, suivant les différentes observations faites sur terrain sur les catégories des lithologies caractéristiques caractérisant le secteur d'étude.

Il sera donc possible de relever la cinématique des forces qui ont données naissances à ces déformations grâce au logiciel Wintensor.

Etant dans la partie Ouest du lac Kivu, nous croyons que, le secteur de Kamisimbi aurait été touché par les contraintes ayant contribué à la mise en place du système du rift Est Africain.

Les données structurales

LES FILONS

Dans notre secteur, les filons empruntent la direction des formations géologiques qu'ils ont intrudées, d'autres sont discordants et décalés et d'autres sont sécants par apport à l'encaissant.

Le filon en soit, est une lame de roche, épaisse de quelques centimètres à quelques mètres, recoupant les structures de l'encaissant ; il est le plus souvent un remplissage d'une fracture (diacalse, faille) et est constitué soit de roches magmatiques, soit de roche dont le matériel « souvent enrichi en substances utiles » provient de roches magmatiques ou de l'encaissant et a été déplacé par des fluides aqueux eux-mêmes d'origine magmatique ou métamorphique. [10].

INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH SCIENCE & MANAGEMENT

Dans notre secteur d'étude, nous avons prélevé 96 mesures des filons.
La direction préférentielle des filons est NE-SW.

On observe une classe modale préférentielle de pendage sur le stéréogramme d'angle variant entre 75° à 80° et un angle de direction préférentielle variant entre 49° à 45°. L'orientation statistique des pôles est N49°E/80°SE

a : La rosace des fréquences représentant la classe modale de pendage des filons de quartz.

b : La rosace montrant l'orientation préférentielle des filons.

c : Les plans de filons représentés dans le stéréogramme de Lambert Schimdt

LES SCHISTOSITÉS

Sur le terrain, nous avons prélevé 50 mesures structurales de schistosité et qui ont fait l'objet de cette étude et interprétation.

A Kamisimbi, les plans de schistosité sont marqués par un double angle dont le premier a une orientation préférentielle de 39° à 49° et l'autre allant de 340° à 350°. Nous observons une classe modale préférentielle de pendage sur le stéréogramme d'angle variant entre 60° à 65°. La lecture sur la rosace montre deux directions préférentielles d'orientation NE-SW et NNW-SSE pendant que l'orientation statistique des pôles vaut N49°E/65°SE et N350°E/65°ENE.

a : La rosace des fréquences représentant la classe modale des pendages de schistosité.

b : La rosace montrant l'orientation préférentielle de la Schistosité.

c : Les plans de filons représentés dans le stéréogramme de Lambert Schimdt

LES DIACLASES

Dans notre secteur d'étude, les diaclases sont de différentes allures. Les unes empruntent des directions parallèles à la stratification, d'autres perpendiculaires et sécantes par rapport à la direction des formations géologique du secteur. Après insertion des données dans Wintensor, les diaclases avait un angle de 29° à 39° de direction préférentielle, avec une orientation générale tendant vers le NE-SW.

On observe une classe modale préférentielle de pendage sur le stéréogramme d'angle variant entre 85° et 90° et l'orientation statistique des pôles est N39°E/90°

Figure illustrant ; a : la rosace des fréquences représentant la classe modale des pendages des Diaclases ; b : la rosace montrant l'orientation préférentielle des Diaclases ; c : les plans de Diaclases représentés dans le stéréogramme de Lambert SCHIMDT

LES JOINTS

Notre secteur d'étude regorge des joints. Suivant cette rosace illustrant la direction préférentielle des joints, nous constatons qu'il existerait plusieurs familles des joints mais dont leurs impacts ne donnent des classes modales. Il s'observe une orientation préférentielle des joints dont l'angle varie entre 90° et 100° . La rosace des pendages montre que, le pendage des joints varie entre 80° à 85° , d'où un pendage sub-vertical.

Dans ce joints, l'orientation statistique des pôles est de N 100° E/ 85° SSW.

a : La rosace des fréquences représentant la classe modale des pendages des joints; b : La rosace montrant l'orientation préférentielle des joints à Kamisimbi ; c : Les plans de joints représentés dans le stéréogramme de Lambert Schimdt

Surface De Stratification

Au niveau du terrain, nous avons prélevé 62 mesures structurales liées à la surface de stratification et qui ont aidé dans l'interprétation structurale des résultats de ce travail.

Nous observons dans la rosace b. liée à la détermination de la direction préférentielle des surfaces de stratifications deux classes modales. L'une de l'angle variant entre 39° à 49° de NE-SW et l'autre de 340° à 350° de NNE-SSE. La rosace des pendages montre ainsi deux classes modales préférentielles de pendage sur le stéréogramme et qui varient entre 60° à 65° et 65° à 70° .

INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH SCIENCE & MANAGEMENT

Figure illustrant ; a : La rosace des fréquences représentant la classe modale des pendages des surfaces de stratification ; b : La rosace montrant l'orientation préférentielle des surfaces de stratification ; c : Les plans des surfaces de stratification représentés dans le stéréogramme de Lambert S.

Applicabilité sur les contraintes.

Suivant les objectifs de ce travail, il est question aussi de déterminer les différentes forces ayant été à la base des déformations sur notre secteur d'étude. Cela étant, nous nous sommes basées sur les mesures structurales de différents décrochements dextres et senestres.

Les résultats trouvés sont : la direction préférentielle de ces fractures varie de 39° à 49° vers le NE avec une rosace des fréquences représentant la classe modale des pendages variant entre 70 à 75° SE.

a : la direction préférentielle des fractures conjuguées, b : la classe modale de pendage de nos fractures conjuguées ; c : les azimuts des linéations; d : la classe modale de plongement des linéations d'intersection de nos fractures.

Il se remarque, après l'applicabilité de l'étude des contraintes que notre terrain d'étude été affecté par les forces compressives suivi des forces de distensions.

Interpretation Des Resultats

Les formations géologiques de Kamisimbi sont caractéristiques des lithologies telles que quartzites, grès, schistes, phyllade, le trachyte, etc. La présence de ces lithologies exprime un degré moyen de métamorphisme

INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH SCIENCE & MANAGEMENT

et qui serait mésozonal. Etant dans le métasédiments, la présence des grès métamorphisés aurait conduit à la mise en place des quartzites. Sur le terrain on remarque que les grès qui auraient conservé en moitié leur souche.

Sur le plan structurale, les schistosités ont montré deux directions préférentielles suivant la rosace ci-haut. La première étant presque NE-SW, empruntent en ce sens l'allure normale des formations kibarienne et l'autre de NNW-SSE montre qu'il y a eu différentes virgation dans les formations géologiques de Kamisimbi. Ce qui expliquerait la présence des plissements au niveau régional que local. [7]. Pour ce qui concerne les surfaces de tarifications ; deux directions préférentielles ont été observées : il s'agit de celle NE-SW et de celle NNE-SSW. Ce changement des directions de stratification serait dû à la présence d'un chevauchement des formations, accompagné des plissements ; d'où, même certains microplis retrouvés sur terrain que [8]. précise dans la première phase de déformations ayant affecté les formations de Nyangezi

Les failles au niveau du secteur de Kamisimbi restent régionales et locales à la fois. Les différents décrochements qui sont dextre et senestre sont en majeure partie sur le secteur et intrudent ainsi les filons en grande majorité. Ce qui explique l'affectation des formations géologiques du secteur par le rift East africain lié à celle de la branche de ouest du lac Kivu. Pour ce qui est de l'application l'étude des contraintes, on constate que deux forces ont été à la base des déformations sur notre secteur d'étude, dont les forces compressives et les forces de distensions.

La relation existante entre les filons de Quartz et la déformation serait que, il y a la première force compressive liée qui a mis en place les cassures, puis une deuxième force de distension D2 qui a permis l'ouverture de ces cassures et la mise en place de la minéralisation en est suivi, en fin, une force compressive qui avait permis la déformation liée au décrochement et les microplis D3.

Conclusion

Secteur de Kamisimbi est constitué des formations précambriennes liées au Kibarien et au phanérozoïque avec comme lithologie caractéristique, les quartzites, les grès, les schistes, les phyllades, les trachytes, etc.

Du point de vu structurale, plusieurs éléments structuraux ont été répertoriés dont les filons ayant une orientation préférentielle de NE-SW, les schistosités avec deux orientations préférentielles de NE-SW et NNW-SSE, les diaclases NE-SW, les joints avec une orientation de direction préférentielle E-W. Il se remarque deux orientations préférentielles des surfaces de stratification dont une de NE-SW et l'autre de NNE-SSE.

Les contraintes sur notre secteur d'étude montrent la présence des forces compressives et celles de distensions. La contrainte σ_1 de N61°E/ 36°ENE, σ_2 : N251°E/ 53°WSW et σ_3 : N155E/ 5°SSE. Le terrain a connu plusieurs phases de déformations liées aux différentes forces compressives et extensives. Nous avons remarqué la présence de décrochement dextre et senestre.

Vu, l'intérêt accordé à ce terrain, la partie liée à la litho stratigraphie et la cartographie pourra faire l'objet d'une étude approfondie dans l'avenir.

Bibliographie

1. **Aganze Birindwa Mirobolant ; 2016** : contribution à l'étude pétrographique et structurale du secteur de Kamisimbi : cas du mont Bisunzu et kajiramabuye ; mémoire UNIGOM, 2016 ; Inédit.
2. **Delvaux and Sperner, B.**, "Stress tensin inversion from fault kinematic indicators and fault mechanism data: the tensor program", in: New insight into structural interpretation and Modelling (D. Nieuland Ed.), Geological Society London, special publications, 212, pp.75-100, 2003
3. **Villeneuve, M., 1977** : Précambrien du Sud du lac Kivu (région du Kivu, Zaïre). Étude stratigraphique, pétrographique et tectonique. Thèse 3e cycle~ Fac. St-Jérôme~ Marseille~ 195 pp.
4. **Rumvegeri, B. T. (1984)**. – Etudes litho stratigraphiques et structurales du précambrien de la région de Bunyakiri. Modèle d'évolution géodynamique de la chaîne Kibarienne en Afrique orientale et centrale. – Mém. D.E.S., Labor. Pétrologie, Univ. Lubumbashi, 183p.
5. **Lepersonne, J. (1968). et al.** – Echelle stratigraphique des formations de couvertures de l'intérieur du bassin du Congo. Mus.Afr.Centr., Tervuren, Dépt.Géol.Min., Rapp. Ann., 1967, 37 - 44.
6. **Villeneuve, M., 1977** : Précambrien du Sud du lac Kivu (région du Kivu, Zaïre). Étude stratigraphique, pétrographique et tectonique. Thèse 3e cycle~ Fac. St-Jérôme~ Marseille~ 29 pp.

INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH SCIENCE & MANAGEMENT

7. **Rumvegeri, 1987** ; Précambrien de l'Ouest du lac Kivu (Zaire) et sa place dans l'évolution Géodynamique de l'Afrique centrale et Orientale, thèse, page 15.
8. **Villeneuve (1977 et 1983a)** : Les Sillons tectoniques du Précambrien supérieur dans l'est du Zaïre ; Comparaisons avec les directions du Rift Est-Africain
9. **Allain et all.** : Dictionnaire de géologie, Edition Dunod, page131.